

РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ СЕМАНТИКЕ**Погожева Е.Ю.***доктор PhD, НАО «Торайгыров университет»,
г. Павлодар, Республика Казахстан***Журавлева Е.А.***магистр филологии, НАО «Торайгыров университет»,
г. Павлодар, Республика Казахстан***Галиева Э.Б.***Учитель английского языка КГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей»
Управления образования Павлодарской области
г. Павлодар, Республика Казахстан***SEMANTIC PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL EUPHEMISMS IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE****Pogozheva E.***Doctor of Philosophy (PhD), Toraighyrov University,
Republic of Kazakhstan, Pavlodar***Zhuravleva E.***Master of Philological Sciences, Toraighyrov University,
Republic of Kazakhstan, Pavlodar***Galieva E.***English teacher of KGU "School-Lyceum No. 8 for gifted children"
of the Education Department of Pavlodar region
Republic of Kazakhstan, Pavlodar***Аннотация**

Данная статья посвящена изучению актуальной проблемы эвфемизма – одного из лингвистических средств выражения политической корректности – замены обозначения понятий и объектов, которые по этическим, культурным, психологическим или иным причинам не называются прямо и нуждаются в том, чтобы завуалировать или смягчить их сущность.

В статье предпринята попытка проанализировать семантические особенности фразеологических эвфемизмов в современном английском языке.

Фразеологические эвфемизмы разнообразны, неоднородны, их можно классифицировать по разным группам и типам; анализ семантического состава фразеологических эвфемизмов, при разделении его на лексико-семантические поля, позволяет определить области речи, где табуирование наиболее частотно и популярно. Предложенная лексико-семантическая классификация эвфемизмов демонстрирует подлежащие эвфемизации сферы: от возраста до экономических и политических действий.

Abstract

This article is devoted to the study of the actual problem of euphemism – one of the linguistic means of expressing political correctness – the replacement of concepts and objects that for ethical, cultural, psychological or other reasons are not named directly and need to veil or soften their essence.

The article attempts to analyze the semantic and structural features of phraseological euphemisms in modern English.

Phraseological euphemisms are diverse, heterogeneous, they can be classified into different groups and types; the analysis of the semantic components of phraseological euphemisms, the division into lexico-semantic fields, allows us to determine the areas of speech where tabooing is most frequent and popular. The proposed lexico-semantic classification of euphemisms demonstrates the spheres of euphemization: from age to economic and political actions.

Ключевые слова: эвфемизм, эвфеминизация, лексико-тематические группы, фразеологический эвфемизм, трансформации.

Keywords: euphemism, euphemization, lexico-thematic groups, phraseological euphemism, transformations.

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в настоящий период времени, в эпоху развития высоких технологий и сферы массовой коммуникации, наибольшей ценностью для человека является информация. В процессе оперирования различными видами информации люди

формируют вокруг себя своеобразное информационное поле, обращаясь к которому они могут быть в курсе происходящих событий, а также поддерживать коммуникацию со множеством самых разных людей.

В настоящее время в качестве наиболее значимых источников информации выступают различные средства массовой информации (СМИ), в том числе и в онлайн-формате, которые активно используют разнообразные манипулятивные механизмы. Одним из признаков манипуляции в СМИ может быть названо использование скрытого воздействия на адресата, что создает у него ощущение добровольного принятия чужого мнения, причем это мнение нередко является навязанным. В процессе воздействия на реципиента СМИ стремятся спровоцировать у своей аудитории поведение в необходимом направлении, т.е., выделить в системе деятельности реципиента своеобразные «слабые места», вычленив управляющие факторы и оказывать на них избирательное направляющее воздействие [1].

В силу вышеизложенного, среди множества существующих средств языкового манипулятивного воздействия в обиходной речи, художественной литературе и текстах средств массовой информации активно употребляются эвфемизмы, под которыми принято понимать слова или выражения, которыми вуалируются факты или события, обладающие для общественного сознания заведомо отрицательной окраской и способные вызвать антипатию.

Лингвистическая природа эвфемизмов состоит в том, что они служат для отвлечения внимания реципиента от запретного (табуированного) понятия, поскольку имеет место их «связь в сознании участников речевого акта с денотативами вне табуированного круга» [2, с. 120]. Соответственно, можно говорить о том, что эвфемизмы представляют собой эмоционально нейтральные или даже одобряемые субституты нежелательных, грубых или же табуированных обозначений.

И. Р. Гальперин предлагает следующее определение: «Эвфемизм – это слово или фраза, которые используются для замены неприятного слова или выражения на относительно более приемлемое» [3, с. 80]. Подобная трактовка термина «эвфемизм» встречается также в современных англоязычных словарях. Так, например, в «Oxford Advanced Learner's Dictionary» термин «euphemism» определяется следующим образом: «(the use of) a word or phrase used to avoid saying another word or phrase that is more forceful and honest but also more unpleasant or offensive» [4, с. 471]. Таким образом, принимая во внимание изложенное выше, можно прийти к мнению о том, что эвфемизм может быть определен следующим образом: это эмоционально нейтральная лексическая единица, которая может употребляться вместо синонимичных ей слов или выражений, которые, в свою очередь, считаются неприличными, грубыми, неподходящими в конкретной речевой ситуации или же являются табуированными в данном обществе.

Эвфемистическая зашифровка может быть реализована на графическом, фонетическом, морфологическом, лексико-семантическом и синтаксическом уровнях языка. Необходимо также акцентировать внимание на том, что манипулятивные

возможности языковых уровней обладают рядом различий и находятся в прямой зависимости от того, какие средства воздействия на сознание адресата используются в каждом отдельно взятом случае.

В качестве одного из наиболее широко распространенных способов образования эвфемизмов можно назвать обобщение значения. Популярность такого способа достаточно легко объяснима, поскольку в данном случае человеку, который использует эвфемизм вместо прямого наименования, так значительно проще завуалировать то, что он хочет сказать, например: не выдавать явную ложь за правду, а лишь незначительно расширять границы правды за счет камуфлирования семантического компонента. То же самое справедливо и для наименования объектов или процессов, названия которых являются табуированными: говорящий достаточно четко обозначает такой объект и процесс, не называя его прямо. Поэтому можно говорить о том, что эвфемистические единицы могут использоваться для манипулирования аудиторией, создавая, например, иллюзию оправдания тех или иных действий. Такие эвфемизмы затемняют либо скрывают истинное положение дел, либо же направляют общественное мнение в необходимую сторону, поскольку смягченная или нейтральная формулировка не вызывает в сознании реципиента беспокойства, неприятия или отторжения.

Фразеологические эвфемизмы разнообразны, неоднородны, их можно классифицировать по разным группам и типам; анализ семантического состава фразеологических эвфемизмов, при разделении его на лексико-семантические поля, позволяет определить области речи, где табуирование наиболее частотно и популярно. Соответственно, представляется целесообразным проанализировать особенности семантики отдельных разновидностей эвфемизмов современного английского языка, а именно – фразеологических эвфемизмов, которые представляют собой достаточно обширный и весьма интересный для анализа пласт лексики. Кроме того, фразеологические эвфемизмы достаточно не часто становятся предметом научного исследования, что еще больше актуализирует необходимость анализа этой разновидности лексических единиц.

В данном исследовании мы приводим результаты семантического анализа фразеологических эвфемизмов в современном английском языке и представляем анализ компонентов фразеологизмов, их частотность в изучаемом корпусе, отмечая наиболее продуктивные модели образования фразеологических эвфемизмов.

Мы предлагаем свою лексико-семантическую классификацию эвфемизмов, (которую можно назвать тематической классификацией), поскольку в ней есть темы, подлежащие эвфемизации: от возраста до экономических и политических действий. Представляется, что многие из позиций в данной классификации относятся к табуированным темам.

Достоинством данной классификации является то, что она даёт представление о широте распространения эвфемизмов в англоязычной культуре, а количественный состав эвфемизмов той или иной группы свидетельствует о её продуктивности (на данный период времени). К недостаткам можно

отнести субъективность определяемых тематических группировок, пересекаемость некоторых сфер, невозможность точного отнесения того или иного эвфемизма к определенной категории (в связи с этим мы выделили группу «Разное») [5].

Рисунок 1 – Тематические блоки фразеологических эвфемизмов

Тематическая классификация позволяет определить наиболее табуированные сферы жизни человека. В сводной диаграмме мы отразили результаты и видим, что наиболее табуированной является тема интимной жизни человека (рисунок 1).

В силу того, что объем данной работы не дает возможности остановиться на всех сферах жизни, в которых присутствуют фразеологические эвфемизмы, можно рассмотреть две наиболее табуированных сферы, а именно: уход из жизни и физиологические отправления.

Отличительной особенностью значения фразеологических эвфемизмов является эвфемистическая, завуалированная, смягчающая номинация социально или морально порицаемых, или табуированных внеязыковых денотатов, характеризующихся выраженной пейоративной оценкой. Главной причиной смягчения и вуалирования сигнификативно-денотативного значения фразеологизмов-эвфемизмов является мотивирующий образ, лежащий в основе фразеологической и эвфемистической номинации. Так, например, нежелательное и пугающее людей явление смерти представлено в виде положительных образов единения с Богом после смерти («Be with God» - «отдавать Богу душу. Отдать Богу душу»), ухода в лучший мир («go to a better world», «go to glory», «уходить в лучший мир, уйти в лучший мир»), единения с большинством человечества и встречи со своими предками в загробном мире («join the majority» - «отправляться к праотцам», «отправиться к праотцам»).

Большое количество фразеологических эвфемизмов встречается также в процессе наименования физиологических отпращиваний, мест для таких

отпращиваний и т.д., поскольку данные процессы являются табуированными в большинстве языков и английский язык в данном случае не представляет собой исключения. Так, к примеру, для английского языка (с типично английским юмором) характерно использование шуточных образов для обозначения туалета и похода в него: «chic sale/s/» (букв. «шикарная продажа/продажи» - этимология связана с именем американского юмориста Chic (Charles) Sale, таким образом, здесь также наблюдается каламбур), «to go into retreat» (букв. «идти в отступление»), «to go and feed a dog / the goldfish» (букв. «идти и покормить собаку / золотую рыбку»), «to go and mail a letter» (букв. «идти и отправить письмо»). В дополнение к дефиниции «show me the toilet» (букв. «покажите мне туалет») фразеологический эвфемизм «to explain the chain» в словаре «Kind Words: a Thesaurus of Euphemisms» имеет пояснение: «... шуточный и остроумный способ попросить хозяина или хозяйку показать гостю туалет и объяснить, как им пользоваться» (перевод автора) [5, с. 11].

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать ряд выводов относительно семантики фразеологических эвфемизмов в современном английском языке (на примере отдельно взятых фразеологизмов-эвфемизмов, репрезентирующих смерть и походов в место отправления естественных надобностей), а именно:

1. Фразеологические эвфемизмы представляют собой сложные языковые единства, основной характеристикой которых является переосмысленность значения. К важным характеристикам этих лексических единиц необходимо отнести также

цельнооформленность, лексическую и грамматическую стабильность, а также возможность контекстуальных трансформаций, образность и высокий уровень значимости коннотативного компонента в структуре фразеологического значения.

2. В качестве одной из характерных особенностей фразеологических эвфемизмов выступает их способность к репрезентации социально и / или морально неприемлемых или табуированных внеязыковых денотатов посредством использования нейтральных или положительно оцениваемых или, в отдельных случаях, даже возвышенных образов.

3. Эмоционально-оценочный компонент значения фразеологизма-эвфемизма, являющийся его неотъемлемой частью, может быть охарактеризован как достаточно сложная комбинация пейоративной рациональной оценки, которая обусловлена объективно-логической природой внеязыковых денотатов, претерпевающих процесс эвфемизации, и амбивалентной или мелиоративной оценки, которая формируется благодаря значению прототипов и образности фразеологического эвфемизма.

Соответственно, можно сделать общий вывод о том, что фразеологические эвфемизмы являются неотъемлемой частью современного английского

языка, что открывает широкий простор для изучения данного обширного пласта лексики современного английского языка.

Список литературы

1. Егорова О. А. Эвфемизмы в современном политическом дискурсе США и особенности их передачи при переводе на русский язык // Научное обозрение. – 2018. - №3. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://srjournal.ru/2018/id127/>. Дата обращения: 04.10.2023.

2. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 2005. – 381 с.

3. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка: Учебник. – М.: URSS, 2016. - 336 с.

4. Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th ed. - Oxford.: Oxford University Press. – UK, 2010. - 1796 p.

5. Арсентьева Ю. С. Фразеологизмы-эвфемизмы в английском и русском языках: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.02.20 / Арсентьева Юлия Святославовна; [Место защиты: Казань. (Приволж.) федер. ун-т]. – Казань.